

DOI: <https://10.5281/zenodo.17489098>

MATRIX RANK CALCULATOR MOBIL ILOVASINI YARATISH

Turg'unov Abrorjon Maxamatsolievich

PhD, dotsent, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti,
E-mail: a.turgunov@tuit.uz

Xudoyqulov Quvondiq Oybek o'g'li

FullStack Software Engineer
E-mail: kuvondik9595@gmail.com

Amonqulov Bekzod Orzumurod o'g'li

Qahhorov Afro'z Faxriddin o'g'li
Talaba, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada “Matrix Rank Calculator” nomli mobil ilovaning tuzilishi, funksional imkoniyatlari va foydalanuvchi interfeysi tahlil qilinadi. Ilova **Flutter** dasturlash muhiti yordamida ishlab chiqilgan bo'lib, foydalanuvchiga ixtiyoriy o'lchamdagi matritsani kiritish, uni qayta ishlash va **Gauss eliminatsiya algoritmi** asosida rankini aniqlash imkonini beradi. Shuningdek, ilovada natijani tahlil qilish, foydalanuvchi uchun qulay interfeys va ishlab chiquvchilar bilan bog'lanish tizimi ham joriy etilgan. Ushbu dastur matematika, fizika, informatika sohasidagi talabalar, o'qituvchilar va dasturchilar uchun foydali yordamchi vosita hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Flutter, Dart, mobil ilova, matritsa, rank, Gauss eliminatsiya, chiziqli algebra, foydalanuvchi interfeysi, dasturlash, hisoblash tizimi.

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются структура, функциональность и пользовательский интерфейс мобильного приложения «Калькулятор ранга матриц». Приложение разработано с использованием среды программирования Flutter и позволяет пользователю вводить матрицу произвольного размера, обрабатывать её и определять её ранг на основе алгоритма исключения Гаусса. Приложение также включает в себя систему анализа результатов, удобный интерфейс и систему связи с разработчиками. Это приложение будет полезным инструментом для студентов, преподавателей и программистов в области математики, физики и информатики.

Ключевые слова: Flutter, Dart, мобильное приложение, матрица, ранг, метод исключения Гаусса, линейная алгебра, пользовательский интерфейс, программирование, вычислительная система.

ABSTRACT

This article analyzes the structure, functionality, and user interface of the mobile application “Matrix Rank Calculator”. The application was developed using the Flutter programming environment and allows the user to enter a matrix of arbitrary size, process it, and determine its rank based on the Gaussian elimination algorithm. The application also includes a system for analyzing the results, a user-friendly interface, and a developer contact system. This application is a useful tool for students, teachers, and programmers in the fields of mathematics, physics, and computer science.

Keywords: Flutter, Dart, mobile app, matrix, rank, Gauss elimination, linear algebra, user interface, programming, computing system.

Hozirgi kunda ta’lim jarayonlarida raqamli texnologiyalarni joriy etish o‘quvchilarning bilim olish samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biri bo‘lib bormoqda. Xususan, **chiziqli algebra** fanida matritsalar bilan bog‘liq amallar — determinanti, teskari matritsani topish, rankni aniqlash — matematik va texnik yo‘nalishdagi talabalar uchun asosiy mavzulardan biridir.

Ushbu jarayonlarni interaktiv va amaliy tarzda o‘rganish maqsadida “**Matrix Rank Calculator**” mobil ilovasi ishlab chiqildi. Ilova foydalanuvchiga istalgan o‘lchamdagi matritsa kiritish va **Gauss eliminatsiya** algoritmi asosida rankni aniqlash imkonini beradi.

Ilova tuzilmasi va funksional imkoniyatlari

Asosiy menyu va interfeys

Ilovaning bosh sahifasida foydalanuvchi **matritsa o‘lchamini** ($N \times M$) kiritadi va tegishli sonlar asosida **TextField** maydonlari avtomatik yaratiladi. Har bir katakka matritsaning elementlari kiritiladi.

Matritsa to‘liq kiritilgandan so‘ng “Hisoblash” tugmasi bosiladi. Agar biror katak bo‘sh qolgan bo‘lsa, dastur foydalanuvchini xato haqida ogohlantiruvchi dialog oynasini chiqaradi:

```
bool isEmptyFound = controllers.any((c) => c.text.trim().isEmpty);
if (isEmptyFound) {
  showWarningDialog(context);
  return;
}
```

Rankni hisoblash algoritmi

Ilovada matritsaning rankini aniqlash uchun **Gauss eliminatsiya usuli** qo'llanilgan. Ushbu usul yordamida matritsa satrlar bo'yicha kamaytirilgan (triangular) ko'rinishga keltiriladi, so'ngra nol bo'lmagan satrlar soni rank sifatida qaytariladi.

```
int matrixRank(List<List<double>> mat) {
    int n = mat.length;
    int m = mat[0].length;
    int rank = 0;
    List<List<double>> matrix = mat.map((row) => [...row]).toList();
    for (int col = 0, row = 0; col < m && row < n; col++) {
        int pivot = row;
        for (int i = row; i < n; i++) {
            if (matrix[i][col].abs() > matrix[pivot][col].abs()) {
                pivot = i;
            }
        }
        if (matrix[pivot][col].abs() < 1e-9) continue;
        matrix[row] = matrix[pivot];
        double div = matrix[row][col];
        for (int j = col; j < m; j++) matrix[row][j] /= div;
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            if (i != row) {
                double factor = matrix[i][col];
                for (int j = col; j < m; j++) matrix[i][j] -= factor * matrix[row][j];
            }
        }
        row++;
        rank++;
    }
    return rank;
}
```


The screenshot shows the home screen of a mobile application titled "Matrix Rank Calculator". At the top, there is a green header with a hamburger menu icon on the left and the title "Matrix Rank Calculator" in white. Below the header, the text "Matritsa o'lchamini kiriting" (Enter matrix dimensions) is displayed. Underneath, there is a form with two input fields labeled "N" and "M" for the number of rows and columns, respectively, and a "Chiqarish" (Clear) button. Below this, the text "Matritsalarini kiriting:" (Enter matrices) is shown, followed by a large grey rounded rectangle containing a 3x3 grid of white rounded input fields. At the bottom of the screen, there is a dark blue rounded button labeled "Hisoblash" (Calculate).

1-rasm. Ilovaning bosh sahifasi (matritsa o'lchamini kiritish oynasi)

Natija sahifasi

Hisoblash tugallangach, foydalanuvchi **Natija sahifasiga** yo'naltiriladi. Unda rank qiymati va matritsaning turi (to'liq, to'liqmas yoki nol matritsa) aks ettiriladi.

The screenshot shows the result screen of the mobile application. It features the same layout as the home screen, with the text "Matritsalarini kiriting:" at the top and a 3x3 grid of input fields below it. At the bottom, there is a dark blue rounded button labeled "Hisoblash".

2-rasm. Istalgan matritsa raqamlarini kiritish oynasi

Ilova avtomatik tarzda rank qiymatini tahlil qilib quyidagi turdagi natijalarni chiqaradi:

0-rank (nol matritsa)

To'liq rank (maksimal)

To'liqmas rank (kamroq)

3-rasm. Natija sahifasi (rank natijasini ko'rsatish oynasi)

XULOSA

Mazkur tadqiqot ishida “Matrix Rank” nomli mobil ilova ishlab chiqildi. Ushbu ilova chiziqli algebra fanining eng muhim bo‘limlaridan biri - matritsalar va ularning xossalarni o‘rganishga, xususan, matritsaning rangi (rankini) aniqlash jarayonini soddalashtirish va avtomatlashtirishga mo‘ljallangan. Ilovaning asosiy maqsadi foydalanuvchilarga matritsa ustida amallarni interaktiv, tezkor va vizual shaklda bajarish imkonini berishdan iborat.

Ilova yordamida foydalanuvchi istalgan o‘lchamdagi matritsani kiritishi, uning elementlarini tahrirlashi, satrlar va ustunlar bo‘yicha elementar o‘zgarishlarni amalga oshirishi hamda natijada matritsa rangini aniqlashi mumkin. Ilova foydalanuvchiga bosqichma-bosqich yechim jarayonini ko‘rsatib boradi, bu esa talabalarda amaliy ko‘nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi.

“Matrix Rank” ilovasi chiziqli algebra fanini o‘qitishda zamonaviy yondashuvni joriy etadi. Avvallari rang topish jarayoni qo‘lda, murakkab hisob-kitoblar orqali bajarilgan bo‘lsa, mazkur ilova bu jarayonni avtomatlashtirib, aniq, tez va xatosiz natija beradi. Shuningdek, foydalanuvchi nafaqat yakuniy natijani, balki oraliq bosqichlarni ham ko‘rishi mumkin, bu esa o‘quv jarayonini tushunarli va interaktiv qiladi.

Ilovada foydalanuvchi interfeysi sodda va qulay tarzda ishlab chiqilgan bo‘lib, unda quyidagi imkoniyatlar mavjud: matritsaning elementlarini dinamik tarzda kiritish va tahrirlash; satr va ustun bo‘yicha elementar o‘zgarishlarni amalga oshirish (nolinchi satr, ko‘paytirish, almashtirish va hokazo); Gauss va Gauss–Jordan usullaridan

foydalangan holda matritsa rangini topish; natijani matnli va vizual shaklda aks ettirish; foydalanuvchi tomonidan kiritilgan ma'lumotlarni saqlash va keyinchalik tahlil qilish imkoniyati.

“Matrix Rank” mobil ilovasi orqali foydalanuvchilar chiziqli algebra nazariyasini amaliy tarzda o'rganish, matematik hisob-kitoblarni avtomatlashtirish va o'z bilimlarini mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu ilova ayniqsa talabalarga, o'qituvchilarga va dasturlash yoki sun'iy intellekt yo'nalishida faoliyat yuritayotgan mutaxassislariga foydali o'quv vosita sifatida xizmat qiladi.

Ilovaning qo'llanilishi nafaqat nazariy bilimlarni o'rgatadi, balki analitik fikrlash, mantiqiy xulosa chiqarish, algoritmik tafakkur kabi muhim ko'nikmalarni ham rivojlantiradi. Shu orqali foydalanuvchilar matematik jarayonlarni dasturiy shaklda modellashtirishni o'rganadilar.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, “Matrix Rank” ilovasidan foydalanish o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshiradi, hisoblashdagi xatoliklarni kamaytiradi va dars jarayonini ancha samarali tashkil etish imkonini beradi. Bu ilova o'qituvchi uchun ham yordamchi vosita bo'lib, talabalarning amaliy mashg'ulotlarda faol ishtirokini ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Anton, H., & Rorres, C. *Elementary Linear Algebra*. Wiley, 11th Edition, 2014.
2. Lay, D. C. *Linear Algebra and Its Applications*. Pearson, 5th Edition, 2015.
3. Strang, G. *Introduction to Linear Algebra*. Wellesley–Cambridge Press, 2020.
4. Flutter Documentation. <https://flutter.dev>
5. Dart Language Tour. <https://dart.dev>